

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

TIBBIYOT ANTROPOLOGIYASI ILMIY YO`NALISH SIFATIDA

K.R. Abdurahmonova

magistrant,

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti

Email manzili: abdurakhmonovakamola@mail.ru

Kalit soʻzlar: tibbiy antropologiya, applied anthropology, bioetika, tibbiy geografiya, kasallik etiologiyasi.

Annotatsiya: Antropologiya sohasida yangi ilmiy fan sifatida tibbiyot antropologiyasining o`rganilishi sohaga bo`lgan qiziqishning natijasi deya olamiz. Maqolada tibbiyot antropologiyasining ilmiy yo`nalish sifatida o`rganilishi yuzasidan fikr va mulohazalar keltiriladi.

MEDICAL ANTHROPOLOGY AS A SCIENTIFIC FIELD

K.R. Abdurakhmonova

master student

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Email address: abdurakhmonovakamola@mail.ru

Key words: medical anthropology, applied anthropology, bioethics, medical geography, disease etiology.

Abstract: We can say that the study of medical anthropology as a new scientific discipline in the field of anthropology is the result of interest in the field. The article presents opinions and comments on the study of medical anthropology as a scientific direction.

МЕДИЦИНСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ОБЛАСТЬ

К.Р. Абдурахмонова

студент магистратуры

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Электронный адрес: abdurakhmonovakamola@mail.ru

Ключевые слова: антропология, медицинская антропология, антропология, биоэтика, география, болезни.
Аннотация: Можно сказать, что изучение медицинской антропологии как новой научной дисциплины в области антропологии является результатом интереса к этой области. В статье представлены мнения и комментарии по поводу изучения медицинской антропологии как научного направления.

KIRISH.

Globalashuv jarayoni jadal sur`atlarda ketayotgan bir davrda dunyo antropolog olimlari tomonidan antropologiyaning turli ilmiy yo`nalishlari tadqiq qilinmoqda. Antropologiyada turli yo`nalishlar mavjud bo`lib, tibbiy antropologiya O`zbekiston ilm faniga yangi yo`nalish sifatida kirib kelmoqda. Tibbiyot tarixi bo`yicha ilmiy ishlar amalga oshirilgan, lekin antropologlar tomonidan faqatgina an`anaviy tabobat tadqiq qilinmoqda (X.C. Жуманазаров, 2018, b.14.).

Tibbiyot antropologiyasi – madaniy antropologiya tarkibidagi eng tezkor rivojlanib borayotgan sohalardan biri bo`lib, inson sog`lig`i, kasalliklar, sog`liqni saqlash tizimi va biomadaniy adaptatsiya jarayonlarini tadqiq etuvchi fan hisoblanadi. Bir so`z bilan aytganda, inson salomatligi va kasalliklari, sog`liqni saqlash tizimlari va biologik madaniy moslashuvini o`rganuvchi sohadir.

Tibbiy antropologlar uchun yillar davomida eng muhim masalalardan biri jamiyatni kasalliklardan himoya qilish uchun nima qilish kerak? insonlarning salomatligi va kasalligi bilan bog`liq harakatlariga nimalar sabab bo`ladi? degan savollar bo`lib keldi. Ushbu savollarga yechim topishda antropologlar o`z tadqiqotlarini olib borishdi.

Tibbiyot antropologiyasi dastlab 1970-yillardan boshlab fan sifatida Amerika va G`arbiy Yevropa mamlakat universitetlarida, XX asr oxirlarida Avstraliya, Lotin Amerikasi, Osiyo va Afrika mamlakatlari universitetlarida, XXI asrning boshlaridan boshlab Rossiya universitetlarida qo`llanila boshlandi. Tibbiy antropologiyani fan sifatida o`rganish tibbiyot hodimlari, ijtimoiy antropologlar, sotsiologlar, ijtimoiy - gumanitar fakultet talabalari uchun muhim hisoblanadi (Д.В. Михель, 2010, p. 4).

TADQIQOTNING USULLARI.

Tibbiy antropologlarning jamiyat salomatlik muammolari, kasallik nazariyalari va sog`liqni muhofaza qilish tizimlarini o`rganish natijalarini olib borilgan tadqiqotlarda ko`rishimiz mumkin. Tibbiyot antropologiyasi mustaqil atama sifatida 1963-yildan antropolog olimlar tomonidan qo`llanila boshlandi (Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Том IX. № 1). 1970-yilning dastlabki oylarida AQShda tibbiy antropologiya bilan shug`ulluvchi tadqiqotchilar uyushmalari paydo bo`la boshladi, “Tibbiy antropologiya jamiyati” tashkil etildi. Bundan tashqari, AQSh, Gollandiya, Ispaniya, Braziliya, Hindistonda tibbiy antropologiya ishlarini nashr etishga ixtisoslashgan davriy nashrlar paydo bo`ldi (Д.В. Михель, 2010, p. 5).

Yevropada tibbiy antropologiya atamasi bilan birgalikda huddi shu ma`noni o`zida kasb etgan boshqa atamalar: “anthropology of medicine”, “anthropology of illness” kabilar ham ilmiy tadqiqotlarda foydalanilib kelinmoqda. XIX asrda ilmiy sohada golland tilidan kirib kelgan “medische anthropologie” ya`ni “tibbiy antropologiya” tushunchasi keng qo`llanila boshlandi.

Tibbiyot antropologiyasining tadqiqot obyekti o`ndan ortiq bo`lib, quyidagi oltita yo`nalishni eng muhim tadqiqot obyekti sifatida keng qo`llanilmoqda:

- Tibbiyot ilmi va tibbiy davolash tizimidagi rivojlanishlar;
- Shifokor-bemor muloqot odobi (bioetika);
- Madaniy xilma-xillik sharoitidagi muqobil tibbiy davolash turlari;
- Jamiyat bir butunlik asosida ijtimoiy, atrof-muhit va biologik ta`sirlar natijasida kasal bo`lishi va tuzalishi;
- Tibbiy xizmatni migrantlarga bo`lgan munosabatining tanqidiy tahlili;

- Biotibbiyot va biotibbiy texnologiyalarning Yevropadan tashqari hududlardagi ta'siri.
Antropologlar Jorj M. Foster va Barbara Gallatin Anderson (1978)lar tibbiyot antropologiyasini to'rt xil manbaga asoslanib o'rganadi:
- fiziolog antropologlarning inson evolyutsiyasi va moslashuviga qiziqishi;
- ibtidoiy tibbiyotga etnografik qiziqish;
- madaniyat va shaxsiyat maktabida psixiatrik hodisalarni o'rganish;
- xalqaro sog'liqni saqlash sohasidagi antropologik ishlar.

Xorijiy tadqiqotchilardan F.E. Klemens (1932), J. Foster, B. Anderson, E.H. Akkerkneht (1942, 1946) U. Kodill (1953), S. Polgar (1962)lar olib borgan tadqiqotlarida tibbiy antropologiya nazariy izohlab berilgan

1940-yillardan boshlab madaniy farqlarni tibbiyot xodimlarining tushunishiga yordam beruvchi birinchi tibbiyot antropologiyasi matnlari: "Sog'liqni saqlash, madaniyat va jamiyat: sog'liqni saqlash dasturlariga jamoatchilikning munosabati bo'yicha amaliy tadqiqotlar" (B.D. Paffs.1955.) nashrdan chiqdi. Forres E. Klemens (1932) va Ervin H. Akkerkneht (1942, 1946)lar tomonidan ibtidoiy tibbiy e'tiqod va amaliyotlar tartibga solindi. Unga ko'ra uchta asosiy tabiiy kasalliklar mavjud bo'lib, ularga o'ziga xos kasalliklar (jodugarlik va sehrgarlik), tabiatdan o'tadigan kasalliklar va ruhiy kasalliklardir.

Uilyam Kodill (1953), Stiven Polgar (1962) va Norman Skot (1963)lar ham Benjamin D. Pauffsnig tadqiqotlarini davom ettirishdi. 1960-yillarda U. Kodill, S.Polgar va N.Skot, Hazel Vaydman, Artur Rubel, Doroteya Layton, Klifford Barnett, Marvin Opler, Marion Pirsoll, Donald Kennedi, Benjamin Pol va Charlz Leslilar Amerika antropologik assotsiatsiyasi (AAA) va Amaliy antropologiya jamiyati (SfAA) milliy yig'ilishlarida tibbiyot antropologiyasi fanini tashkil qilishda faol ishtirok etishdi.

Hozirda barcha jamiyatlarda Jorj Foster va Barbara Andersonlar kiritgan "kasallik-nazariya tizimlari" mavjud bo'lib, ular kasallikni aniqlash, sinflarga ajratish va kasallikni tushuntirish bilan shug'ullanadi. "Kasallik-nazariya tizimlari"ga ko'ra 3 ga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi, Inson omili ya'ni, sehrgarlar, ruhlar yordamida kasallikni aniqlash va davolash. Ikkinchisi, tabiiy omil ya'ni, g'arb tibbiyoti yoki biotibbiyot kasalliklarga ilmiy izoh beradi. Uchinchisi, ruhiy omil bo'lib, kasalliklar sababi asab tizimi, ruhiy-psixik holatiga bog'liqligi o'rganiladi. Misol uchun, Lotin Amerikasida "susto"- ya'ni "ruhni yo'qotish" an'anaviy davolash usuli mavjud bo'lib, kasallikning sababi lanjlik holati, stress va ruhiy xastaliklardir.

MUHOKAMA.

Tibbiy tizimlar o'rtasidagi farqlarni aniqlashga urinishlar turli tasniflarni keltirib chiqardi. 1976- yilda Alan Yang barcha tizimlarni tashqi va ichki guruhlariga ajratishni taklif qildi. Birinchisi mahalliy va an'anaviy jamiyatlarga, ikkinchisi esa an'anaviy va zamonaviy jamiyatlarga xosdir. Birinchi holatda, kasallikning sabablari tashqi kuchlar – ruhlar, sehrgarlar, samoviy jismlar bo'lsa, ikkinchisida esa ichki kuchlarning roli – organ patologiyalari, hujayra va genetik tuzilmalar haqida gap boradi. Shu bilan birga, J. Foster barcha tizimlarni shaxsiy va ajratdi (Rivers W.H.R., 1924, p.)

Bunday tasniflash ko'p jihatdan Yangning yondashuviga o'xshab ketadi. Fosterda tibbiy tizimlarning birinchi turi kasallikning sabablari ayrim shaxslar ekanligi bilan bog'liq. Ya'ni ruhlar, sehrgarlar, xudolar ta'sirida ro'y beradi. Ikkinchi turdagi tizimlar uchun tabiatning shaxssiz kuchlari rolini ta'kidlash mumkin. Frederik Dann tibbiy tizimlarning uch turini - mahalliy, kollektorlar, fermerlar va chorvadorlar jamoalariga xos bo'lgan, mintaqaviy, yirik madaniy va geografik jihatdan tavsiflaydi.

1975- yilda Sander Kelman, ishlab chiqarish tizimi nuqtai nazaridan sog'liqni ko'rib chiqishni o'rgandi. U "funktional salomatlik" va "empirik sog'liqni saqlash" (eksperimental sog'liqni saqlash) o'rtasidagi farqni kuzatdi. Birinchisi, u o'zining ijtimoiy rollarini, ishlab chiqarish tizimi sharoitida samarali mehnat va foyda olish qobiliyatiga muhtoj bo'lgan qobiliyat sifatida tasvirlangan. Ikkinchisi, kasallikning erkinligi va rivojlanish qobiliyati, o'z-o'zini kashf qilish va begona ijtimoiy sharoitlarni bartaraf etish. Kelman kapitalizmga "Funktional

salomatlik” ijtimoiy hayotning asosiy tarkibiy qismi, “empirik salomatlik” esa oddiy sanoatdan oldingi jamiyatlarga va ijtimoiy tenglik munosabatlariga asoslangan nazariy va zamonaviy jamiyatlarga tegishli degan fikrni ilgari suradi.

Tibbiyot antropologiyasi ham biologik ham madaniy sohalarga bo`linadi. Tibbiy antropologlar kross madaniy usulda kasallikni o`rganishadi. Turli madaniyatlarda kasalliklar sabablari haqida turlicha tushunchalar mavjud bo`lib, agar insonlar sehrigar, ruhlar kasallikka sabab ekanligiga ishonishsa, mazkur holatda shomonlik yordamida davolash tizimi ish beradi. (Conrad Phillip Kottak, 2000, p. 761).

Shimoliy Amerikada madaniy sohada o`tkazilgan tadqiqotlar afsungarlikni ijobiy baholanishini ko`rsatdi. Antropologiyani o`rganish madaniy to`qnashuvlar va muammolarning yechimini topishda katta yordam beradi. Bu o`z navbatida ijtimoiy va etnik kamsitishlar mavjud holatlarda qo`l keladi. Aynan shu sababli AQSH va Kanadada madaniy va etnik sohalarni o`rganishga kirishildi, ijtimoiy o`zgarish dasturlari bo`yicha tajribalar o`tkazildi. Agar mahalliy aholi o`zgarishlarni istasa va bu o`zgarishlar ularning hayot tarzlariga va urf-odatlariga mos kelsa bu o`zgarishlar asoslidir. (Conrad Phillip Kottak, 2000, p. 795-797.). Tibbiyot antropologiyasi asosiy e`tiborni "jamiyatda kasalliklarning shakllari va tarqalishini keltirib chiqaradigan" ijtimoiy munosabatlarga qaratadi. Ushbu yondashuv kasallik tajribasiga emas, balki ijtimoiy tizimlarga, kuch tuzilmalariga, ijtimoiy ma`noga va kasallikning ijtimoiy oqibatlariga qaratiladi. Har bir jamiyatda belgilarni alomatlariga aylantirish uchun o`ziga xos qoidalar mavjud. Ijtimoiy omillar nafaqat tashxisga ta`sir qiladi, balki jamiyatning turli qatlamlari uchun turli davolash usullari va shifokorlarning mavjudligini ham belgilaydi (Seymour-Smith, 1986, page-188).

XULOSA.

Tibbiy antropologlar munosabatlarning qanday ta`sir qilishini, odamlar o`rtasidagi, shaxslarning salomatligi, katta jamoalar va atrof-muhit, madaniy me`yorlar va ijtimoiy institutlar, mikro va makrosiyosat, globallashuvning harakatlantiruvchi kuchlari va ularning mahalliy madaniy olamlarga ta`siri haqidagi boshqa qarashlarni o`rganadi. Tibbiy antropologlar ma`lum bir madaniyatning sog`liqni saqlash tizimi, umumiy salomatlik va davolash muolaja usullari ustida olib borilgan tadqiqotlarini empirik va nazariy ochib berishda aynan shu atamadan foydalanishgan. Dunyoda turli xil madaniyatlar va shunga mos ravishda kasallikka javob berishning bir-biridan farq qiluvchi usullari mavjud bo`lib, antropologlar tomonidan sog`liqni saqlash tizimini kasallikning o`ziga xos xususiyatlar bilan birgalikda tadqiq qilishi muhim ahamiyatga ega. Tibbiyot antropologiyasi ilmiy fan sifatida rivojlangan mamlakatlarda shakllanib, bugungi kunda antropologlarimiz tomonidan tibbiy antropologiyaga qiziqish uyg`onmoqda.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Д.В. Михель. (2010) *Социальная антропология медицинских: медицинская антропология*. Учебное пособие: Саратов.
2. Rivers W.H.R. (1906) *The Todas*. London: Macmillan and Co.
3. Conrad Phillip Kottak. (2000) *Cultural Anthropology*. McGraw: Hill.
4. Seymour-Smith (1986). *The New Astrologer*.
5. Х.С. Жуманазаров. (2018) *Ўзбекларнинг халқ табобати билан боглиқ анъаналари (тарихий –этнологик тадқиқот) тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиши учун ёзилган Диссертация*. Тошкент.